

ДИДАКТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Наркабилова Гульноза Пулатовна

преподаватель ФерГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11059978>

Аннотация. Статья затрагивает вопросы о разработке комплексной образовательной концепции, направленной на формирование цифровой культуры у будущих педагогов. Эта многоуровневая система предназначена для интеграции цифровых технологий в образовательный процесс, поддерживая развитие критического мышления и профессиональных компетенций учителей. В рамках концепции рассматриваются стратегические цели, содержание курса, организационные структуры и методы оценки, которые адаптируются под разные образовательные контексты.

Ключевые слова: цифровая культура, дидактическая концепция, критическое мышление, смешанное обучение, многоаспектная система, ключевые характеристики, структура дидактических концепций.

Abstract. The article addresses the development of a comprehensive educational concept aimed at fostering digital culture among future educators. This multi-level system is designed to integrate digital technologies into the educational process, supporting the development of critical thinking and professional competencies of teachers. The concept examines strategic goals, course content, organizational structures, and assessment methods that are adaptable to various educational contexts.

Keywords: digital culture, didactic concept, critical thinking, blended learning, multi-aspect system, key characteristics, structure of didactic concepts.

Annotatsiya. Madaniyatni shakllantirishga qaratilgan keng qamrovli ta'lim konseptsiyasini ishlab chiqish haqida savollar tug'iladi. Ushbu ko'p bosqichli tizim raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiyalash, o'qituvchilarning tanqidiy fikrlash va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlashga mo'ljallangan. Konseptsiyada strategik maqsadlar, kurs mazmuni, tashkiliy tuzilmalar va turli xil ta'lim sharoitlariga mos keladigan baholash usullari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: raqamli madaniyat, didaktik tushuncha, tanqidiy fikrlash, aralash ta'lim, ko'p o'lchovli tizim, asosiy xususiyatlar, didaktik tushunchalarning tuzilishi.

Разработка теории формирования цифровой культуры у будущих учителей становится ключевой задачей в процессе подготовки специалистов в образовательной сфере. Эта теория должна лежать в основе обоснованного метода развития цифровой культуры у педагогов, особенно в условиях смешанного обучения. Основная цель концепции — интеграция цифровых технологий в образовательный процесс и поддержка развития цифровой грамотности, критического мышления и навыков инновационного дидактического проектирования у будущих учителей.

Смешанное обучение, сочетающее элементы традиционного классического и дистанционного форматов, требует от учителей не просто владения современными технологиями, но и способности интегрировать их в учебный процесс. Это включает готовность к непрерывному самообразованию, адаптации к изменяющимся образовательным тенденциям и умение проводить инновационное дидактическое проектирование.

Концепция, в широком смысле, представляет собой комплексную систему, которая используется для реализации идей и планов в какой-либо деятельности. Согласно «Словарю иностранных слов», этот термин означает "систему взглядов на понимание явлений и процессов, единое направляющее начало или главную идею научного труда".

Концепция в исследованиях Е.В. Яковлева [5] и Н.В. Бордовской [1] рассматривается как многоаспектная система убеждений и представлений, описывающая определённый объект, процесс или явление. Яковлев подчёркивает, что концепция помогает в понимании, интерпретации, выявлении ключевых идей и основных принципов функционирования и структуры исследуемого. Бордовская же воспринимает её как систематизированную совокупность взглядов, которая отражает позицию и идеи учёного в объяснении и преобразовании изучаемого предмета. Она выделяет, что концепция служит теоретическим обоснованием исследовательской гипотезы, представляя основные идеи, замыслы и принципы.

Концепция представляет собой детально структурированное описание подхода автора к пониманию и анализу изучаемой проблемы, определяя методы её исследования и возможности трансформации. Концепция обеспечивает всесторонний и детальный анализ проблематики исследования, предлагая исследователем определенные пути её решения и определяя значение результатов работы. Она может выступать как средство анализа, так и цель исследования, становясь как объектом, так и предметом научного изучения. [4]

Ключевые характеристики концепции включают:

Целостность и системность всех идей и положений, формирующих концепцию.

Ясное определение основных понятий, целей и методов.

Новизна и инновационность, отличающие концепцию от других подходов.

Гибкость для адаптации к разным условиям и контекстам применения.

Опора на теоретические исследования и данные, подтверждающие её положения.

Практическая применимость для решения реальных образовательных задач.

Взаимосвязь элементов системы, где изменения в одном влияют на другие.

Способность интегрировать различные методы и подходы для комплексного анализа изучаемой проблемы.

Дидактическая концепция, в отличие от общей педагогической концепции, которая охватывает широкий спектр идей, теорий и методов педагогического процесса [3], является более специализированной системой, фокусирующейся на конкретных методах и подходах к обучению и инструктажу. Эта концепция более узко направлена на разработку и реализацию учебных планов, стратегий обучения и оценки знаний, опираясь на детальное изучение как теоретических, так и практических аспектов дидактики. Она может включать в себя разработку учебных материалов, методов активизации познавательной деятельности учащихся, а также использование инновационных технологий в образовательном процессе.

В образовательной литературе рассматриваются различные подходы к дидактике. Традиционная дидактическая концепция акцентирует на роли учителя как главного посредника в передаче знаний, где обучение происходит через его объяснения. Критики указывают на то, что такой подход может ограничивать активность и самостоятельность учащихся, делая их пассивными получателями информации. Основателями этой модели считаются Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци и И.Ф. Гербарт.

В отличие от традиционной, педоцентрическая модель фокусируется на учащемся, подстраивая обучение под его интересы и нужды. Такой подход направлен на развитие

универсальных навыков и компетенций, и поддерживается работами таких педагогов, как Дж. Дьюи и Г.М. Кершенштейнер.

Современные дидактические концепции подчеркивают значимость взаимодействия между учителем и учеником, включая методы проблемного и развивающего обучения, а также использование новых педагогических технологий. Эти подходы, основываясь на гуманистической и когнитивной психологии, стремятся не только к передаче знаний, но и к полноценному развитию личности учащихся.

На основе определений, в данном исследовании мы рассматриваем дидактическую концепцию как многоаспектную, целенаправленную систему основных идей о педагогическом явлении, обеспечивающую полное понимание его сущности и характеристик, а также методов работы с ним в рамках современного образовательного контекста.

В исследовании мы идентифицировали следующие элементы структуры дидактических концепций:

Основание концепции, включающее формулирование её основной цели и её теоретическую основу в рамках педагогической теории.

Теоретико-методологические основы, определяющие подходы к изучению и анализу формирования цифровой культуры.

Концептуальное ядро, описывающее закономерности и принципы функционирования изучаемых процессов.

Содержательное наполнение, переводящее теорию в практическую деятельность.

Условия для эффективной реализации, обеспечивающие необходимую образовательную среду.

Мы разработали авторскую многоуровневую концепцию, включающую эти компоненты для системного и структурированного подхода к разработке и реализации образовательной стратегии.

Многоуровневая концепция «SCOPE» основана на комплексном подходе, где позволяет учитывать все составляющие от цели до оценки.

Уровни отражают ключевой компонент данной дидактической концепции и создают четкую, систематизированную структуру, упрощающую восприятие и применение концепции на практике.

Дидактическая концепция «SCOPE» организована по пяти ключевым уровням, каждый из которых способствует формированию целостного и систематического образовательного процесса. На стратегическом уровне **S-Level (Strategic Goals)** определяются основные цели и принципы, которые соответствуют образовательным стандартам и личным целям учащихся. Содержательный уровень **C-Level (Content)** задает учебную программу, включающую теоретические и практические элементы для развития компетенций. Организационный уровень **O-Level (Organizational Forms)** занимается структурированием форматов и методов обучения, интегрируя современные технологии. Педагогический уровень **P-Level (Pedagogical Methods)** выбирает методы обучения, подходящие к конкретному содержанию и аудитории. Завершающий уровень **E-Level (Evaluation and Feedback)** оценки и обратной связи закрепляет результаты учебного процесса, обеспечивая качество и эффективность обучения. В совокупности, эти уровни создают комплексную систему, направленную на успешное внедрение и реализацию образовательных стратегий.

Концепция обучения, созданная для формирования цифровой культуры у будущих педагогов, представляет собой многоуровневую структуру, направленную на развитие современных образовательных компетенций и интеграцию цифровых технологий в образовательный процесс. Эта система не только позволяет углубить технические и программные знания у будущих учителей, но и способствует развитию критического мышления и аналитических навыков, что особенно важно в условиях современного информационного избытка.

Концепция акцентирует внимание на формировании профессиональных компетенций, таких как способность к инновационному дидактическому проектированию, и предусматривает гибкость и адаптивность к различным образовательным контекстам. Это делает её идеальным инструментом для подготовки учителей, способных эффективно использовать цифровые инструменты и методики в своей практике, тем самым повышая качество образования.

Освоение цифровых технологий и методик помогает повысить цифровую грамотность педагогов, что является ключевым компонентом цифровой культуры. Более того, умение критически оценивать информацию и эффективно использовать информационные ресурсы способствует формированию умений управлять информацией, что также важно для развития информационной культуры. Концепция также поддерживает идею непрерывного образования и самообразования, что необходимо для поддержания актуальности знаний и умений в динамично меняющемся цифровом мире.

В результате, данная концепция не только обогащает профессиональную подготовку будущих педагогов, но и способствует формированию у них устойчивой цифровой культуры, которая является неотъемлемой частью современного образовательного процесса.

REFERENCES

1. Бордовская Н.В. Диалектика педагогического исследования: логико-методологические проблемы: монография. СПб.: Изд-во РХГИ, 2001. 512 с
2. Захаров М.Ю., Старовойтова И.Е., Шишкова А.В. Цифровая культура – исторический этап развития информационной культуры общества // Вестник ГУУ. 2020. №5.
3. Краткий педагогический словарь: учебно-справочное пособие / Г.А. Андреева, Г.С. Вяликова, М.А. Тютюкова, В. Секачев. М., 2005. 181 с.
4. Сабитова Р.Г. Основы научных исследований: учеб. пособие / Р.Г. Сабитова. - Владивосток: Дальневосточный государственный университет, 2013.- 59 с.
5. Яковлев Е.В. Педагогическая концепция: методологические аспекты построения/ Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева. - М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2006. - 239 с. Яковлев Е.В. Педагогическое исследование: содержание и представление результатов/ Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева.- Челябинск: Изд-во РБИУ, 2010.- 316 с
6. Englund, C., Olofsson, A.D., & Price, L. (2017). Teaching with technology in higher education: Understanding conceptual change and development in practice. *Higher Education Research and Development*, 36(1), 73–87.
7. Choi, M., Cristol, D., & Gimbert, B. (2018). Teachers as digital citizens: The influence of individual backgrounds, internet use and psychological characteristics on teachers' levels of digital citizenship. *Computers & Education*, 121, 143–161. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.03.005>.